

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА АПИТОКСИНОМ

Усмонова Н.У.

Очилова Г.С.

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.

e-mail: niginausmonovna@gmail.com, tel: (91)412-01-03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736746>

Актуальность проблемы. Изучение фармакологических особенностей продуктов пчел в связи с широкими направлениями развития пчеловодства в Узбекистане и в Мире является требованием периода. Способы применения этих продуктов в медицине довольно распространены. Пчелиный яд вошел в медицину под названием "апитоксин". Апитоксин считается самым дорогим, в том числе и самым фармакологически эффективным среди продукт пчеловодства.

Острый тонзиллит (ангина) – это заболевание глотки, сопровождающееся покраснением в горле, сильной болью, затруднением глотания, резким повышением температуры и с неблагоприятным исходом при несвоевременном лечении – переходом на хроническую форму. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития ревматизма и сердечных патологий[2]. Лечение в большинстве случаев, хирургическое – тонзиллотомия, тонзилэктомия. Однако лечение без оперативного вмешательства и сохранения желез, продолжение их деятельности имеют большое значение. Учитывая это, мы предлагаем эффективное, своевременное лечение острого тонзиллита - лечение с помощью апитоксина.

Цель и задачи исследования. Разработка методов лечения острого тонзиллита, распространенного у взрослых и особенно у детей, с использованием пчелиного яда – апитоксина, предупреждение рецидивов и неблагоприятных исходов.

Материалы и методы. Для лечения острого тонзиллита апитоксином, обнаружив точку тонзиллы, расположенную в суставах позвоночника пациента, пчелы были выброшены непосредственно на одну и ту же точку до основания 1-2-3-4-5 и обработаны 12 пациентами. Первый курс лечения длится от 5 до 10 дней в зависимости от развития заболевания. За это время 15 пчел выбрасываются по следующей схеме: в первый день - по 1 шт, во второй день - по 2 шт, в третий день - по 3 шт, в четвертый день - по 4 шт, в пятый день - по 5 шт живых пчел. После этого, через 3-4 дня после паузы, в том же порядке, в обратном положении продолжают работы по удалению: сначала 5 штук, затем 4 штуки, 3 штуки, 2 штуки, а в конце обрабатывается 1 пчела. Во время курса лечения используется до 30-35 пчел.

Результаты. При проведении курса лечения после удаления 5-10 пчел, то есть 4-5 дней у пациентов не наблюдаются отеки, зуд и боли в месте укуса пчел. Боли и отеки не наблюдаются, если они были выброшены позже на 10-15 пчелиных семей. У пациентов симптомы покраснения в горле, сильная боль, затруднение глотания, резкое повышение температуры устраняются в кратчайшие сроки, и пациент выздоравливает. Надо признать, что наши пациенты, наблюдавшиеся до сих пор, выздоравливают 100%, а главное - у таких людей не происходит рецидива тонзиллита.

Выводы. Пчелиный яд - самый древний и эффективный способ лечения острого тонзиллита. Применение его не только приводит к выздоровлению больного, но и

предепреждает рецидив данного заболевания и указывает на то, что фармакологическая ценность апитоксина еще выше

Список литературы

1. Алексеев В. Мясо в цугунке, тушенное с медом. ж. Пчеловодство, 1990, №5, стр 45
2. Очилова Г.С. Асалари захрининг шифобахш хусусиятлари // T a d q i q o t l a r jahon ilmiy – metodik jurnali. 11-son_2-to'plam_Aprel-2023.Б.113-119
3. Тўраев О.С. Чудодейственное производство пчел. Из – во “Авиценна”, Тошкент, 2009.